

ЗАМОНАВИЙ МЕНЕЖЕРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИДА МАТЕМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНЛАРИНИНГ ЎРНИ

Абдуллаев Фазлиддин Абдурахмонович

Мустақил тадқиқотчи, Тошкент давлат иқтисодиёт университети

f.abdullayev041@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219637>

Янги Ўзбекистон қурилиши жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион асосларда ривожлантириш устувор йўналиш сифатида намоён бўлмоқда. Бу жараёнда таълим сифатини жаҳон стандартлари даражасига кўтариш, халқаро меҳнат бозорида рақобатбардош кадрларни тайёрлаш ва уларнинг касбий компетентлигини ошириш масалалари долзарб аҳамият касб этади. Айниқса, олий таълим тизимида бўлажак бошқарув раҳбар ходимларини тайёрлаш жараёнида замонавий педагогик шарт-шароитларни яратиш, уларни сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш, касбий малакани чуқурлаштириш, янгича ёндашувларни жорий этиш ҳамда инновацион методлардан самарали фойдаланишга йўналтирилган чора-тадбирлар тизимли тарзда амалга оширилмоқда.

Жаҳонда олий таълим муассасаларида тайёрланаётган менежерларни касбий компетенцияларини ривожлантиришда AI, Data Science ва Project Management интеграциясига бағишланган хорижий адабиётлар таҳлили таълимни рақамлаштиришда турли ёндашувларни кўрсатади. Таниқли иқтисодчи Bond [7] АҚШ, Буюк Британия ва Сингапур университетлари тажрибасини ўрганиб, сунъий интеллект ва маълумотлар фанининг MBA дастурларига интеграция қилинишини таъкидлайди. У фанлараро йўналишнинг аҳамиятини, айниқса бизнес жараёнлари симуляцияси ва компаниялар билан ҳамкорликда амалий қўлланилганда самарали бўлишини қайд этади. Бошқа бир тадқиқотчи Schaeffer [10] эса бу жараённи олий таълим муассасаларининг ташкилий маданияти нуқтаи назаридан таҳлил қилиб, инновацион методикалар самараси раҳбарият ва ўқитувчиларнинг ўзгаришларга тайёрлигига боғлиқлигини кўрсатади. Уларнинг издоши бўлган олим Satmune [12] PBL орқали талабаларнинг лойиҳа бошқариш кўникмаларига эътибор қаратса, Schaeffer тизимли ислохотсиз муваффақият чекланганини таъкидлайди.

Бошқа бир тадқиқотчи Hetmańczyk [8] рақамли танқисликни ўрганиб, талабаларда асосий ва ихтисослашган кўникмалар ўртасида катта фарқ борлигини аниқлайди: 45% асосий кўникмаларга эга бўлса-да, фақат 18% илғор таҳлил воситаларини билади. Бу Data Science улушини ошириш зарурлигини кўрсатади. Яна бир олим Farias-Gaytan [9] эса ривожланаётган мамлакатларда молиялаштириш ва рақамли ресурслар чекланганлиги туфайли рақамли таълим орқада қолаётганини очиб беради. Унинг хулосаси таълимни рақамлаштириш жараёни жаҳонда нотекис кечаётганини кўрсатади.

Мамлакатимизда олий таълим тизимини модернизация қилиш жараёнида инновацион бошқарувни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш алоҳида устувор йўналиш сифатида эътироф этилмоқда. Бу борада кадрларнинг бошқарув компетентлигини ривожлантириш, уларнинг замонавий билим ва кўникмаларини шакллантириш бўйича қатор олимлар томонидан илмий тадқиқотлар амалга оширилган.

Жумладан, С.С. Фуломов, М.Т. Мирсолиева, М. Пардаев, Й.У. Исмадияров, О.Х. Хамидов, М. Шарифхўжаевларнинг ишларида раҳбар ва мутахассисларнинг узлуксиз касбий тайёргарлигини такомиллаштириш масалалари атрофлича ёритилган. Шунингдек, Н.Ш. Абдуллаева [1], Н. Аҳмедова [2], М. Инназаров [3], Т. Калмуратов [4], Ш. Низамова, Б. Илҳомов, Ж. Шатураевлар томонидан мазкур йўналишда назарий ва амалий изланишлар олиб борилган.

Таълим тизимида сифат мониторинги ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари ҳам бир қатор олимларнинг диққат марказида бўлиб келган. Хусусан, С.Т. Турғунов [5], У.И. Иноятов, У.Ш. Бегимқулов [6] ва бошқалар томонидан бу йўналишда назарий асослар ишлаб чиқилган ва амалий тавсиялар берилган. Олий таълим муассасаларида бошқарувнинг ўзига хос жиҳатлари ва таълим ташкилотларида раҳбар кадрларни тайёрлаш масалалари эса А. Егоршин ва С. Резникнинг тадқиқотларида чуқур ёритилган.

Бўлажак менежерларда умумилмий компетенцияни математик тайёргарлик жараёнида самарали шакллантириш олий таълим тизимидаги муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг ўрта ва узоқ муддатли ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларида иқтисодий таълим концепциясини, умумий ёндашувларни ва бутун таълим тизимини замон талаблари асосида янгилаш зарурлиги алоҳида таъкидланмоқда. Бу эса нафақат академик билимлар мажмуига эга бўлган, балки ижодий ёндашув асосида мураккаб вазифаларни ечиш қобилиятига эга, рақобатбардош ва юқори малакали менежер кадрларни тайёрлаш имконини яратади.

Давлат таълим стандарти талабларидан келиб чиқиб, менежерлар математик билимларни келгусида касбий муаммоларни ҳал қилиш учун зарур бўлган ҳолларда танлай олиши ва улардан самарали фойдалана билиши шарт. Бу эса менежерларга иқтисодий жараёнларда юзага келиши мумкин бўлган оқибатларни олдиндан башорат қилиш, турли амалий муаммоларни илмий асосда ечиш имконини яратади.

Олий иқтисодий таълим тизимида математик билимлар фундаментал асос ҳисобланиб, улар орқали талабаларда умумилмий компетенция шаклланади, бу эса келгусида муваффақиятли касбий фаолият учун зарурий шартдир. Шу сабабли математик тайёргарлик фақат иқтисодий таълим учун мўлжалланган маълумотлар билан чекланиб қолмасдан, янги бўлимлар ва мавзулар билан бойитилиши, шунингдек “Ижтимоий ва иқтисодий прогнозлаш”, “Иқтисодий тадқиқотларда математик усуллар”, “Математиканинг қўшимча бўлимлари” каби амалиётга йўналтирилган курслар жорий қилиниши зарур.

Математик тайёргарлик модулли тузилма асосида ташкил қилиниши мақсадга мувофиқ бўлиб, у фундаментал “ядро”, қўшимча бўлимлар, иқтисодий тадқиқотларда математик усуллар ҳамда ижтимоий-иқтисодий прогнозлаш каби блокларни ўз ичига олиши керак. Бундай ёндашув менежерларнинг когнитив моделларини ривожлантириш, математик билимларни амалиётда қўллаш тажрибасини шакллантириш ва мотивацион ҳамда рефлексив компетенцияларни мукамал тарзда ривожлантириш имконини беради.

Белгиланган математик фанлар мазмунини таҳлил қилиш, аввало, математик тайёргарлик дастуридаги инвариант ва вариатив таркибий қисмларни ажратиб кўрсатишни тақозо этади. Стандарт курсга кирувчи умумий бўлимлар иқтисодий

йўналишдаги мутахассислар учун мўлжалланган классик математик фанлар ҳисобланиб, уларнинг айрим қисми қўшимча махсус мавзулар ёки кичик бўлимлар билан тўлдирилган. Масалан, «Олий алгебра» бўлимида «Матрицавий ҳисоблаш орқали тенгламалар системасини ечиш» мавзусининг киритилиши талабаларда умумкасбий ва махсус фанларни ўзлаштириш учун зарур бўлган қўшимча билим ва кўникмаларни шакллантиришга ёрдам беради. Бу ўзгаришнинг мақсади фақатгина тор касбий манфаатларни кўзлаш эмас, балки юқори даражадаги абстракт фикрлаш қобилиятини ривожлантиришдир. Хусусан, «Вектор алгебраси» ва «Геометрия» бўлимларига «Линей операторлар, уларнинг ўз векторлари ва қийматлари, квадратик шакллар» мавзулари киритилиб, улар олдинги мавзуларнинг мантиқий давоми сифатида умумилмий компетенцияни кучайтиради. «Дифференциал тенгламалар» бўлимида эса иқтисодий динамикада дифференциал тенгламаларни қўллаш ва сифат таҳлили элементлари қўшилган.

«Математик таҳлил» бўлими бутун курснинг асосий қисми ҳисобланиб, унда умумилмий билим ва кўникмаларнинг пойдевори яратилади. Аммо амалиёт шуни кўрсатадики, «Чегара ва узлуксизлик», «Дифференциал ва интеграл ҳисоб», «Қаторлар» каби мавзулардаги назарий билимларни талабалар кейинги касбий фанлардаги аниқ масалаларга татбиқ этишда қийинчиликка дуч келадилар. Бунинг сабаби билим етишмаслигида эмас, балки математик таҳлил усулларининг имкониятлари ва уларнинг умумий билим тизимидаги ўрни ҳақида яхлит тасаввурнинг йўқлигидадир. Шунинг учун мазкур бўлимда «Иқтисодиётда функцияларни қўллаш», «Функциялар интерполяцияси», «Ҳосиланинг иқтисодий маъноси», «Ҳосилани иқтисодий жараёнларда қўллаш», «Аниқ интегралнинг иқтисодий мазмуни», «Кўп ўзгарувчилик функциялар», «Фурье қаторлари» каби мавзулар киритилган.

Қўшимча бўлимлар ҳам дастурда алоҳида ўрин эгаллайди. Улар иқтисодий йўналишдаги мутахассисларни тайёрлаш жараёнида мустақил ва маълумот жиҳатидан етарли бўлиб, дискрет математика, математик мантиқ асослари, сонли усуллар каби курсларни ўз ичига олади. Бу курслар орқали талабалар алгоритмлар тузиш, ҳисоб-китоб жараёнларини компьютерда ташкил этиш, иқтисодий ва амалий масалаларни ҳал қилиш кўникмаларини эгаллайдилар.

«Иқтисодиётни тадқиқ этишда математик усуллар» фанининг мақсади талабаларни иқтисодий муаммоларни ечишда қўлланиладиган асосий математик усуллар билан таништиришдан иборат. Иқтисодий масалалар кўп ҳолларда кўп ўзгарувчилик, турли динамик алоқаларга эга ва кўплаб чегараланишлар билан тавсифланади. Шунинг учун бу фан доирасида классик оптималлаштириш, чизиқли ва динамик дастурлаш, тармоқли режалаштириш ва бошқариш, оммавий хизмат кўрсатиш тизимлари, истеъмол ва ишлаб чиқариш моделлари каби йўналишлар ўргатилади.

«Ижтимоий ва иқтисодий прогнозлаш» фани эса талабаларда умумилмий компетенцияни ривожлантиришга хизмат қилади. Чунки ижтимоий-иқтисодий жараёнларни башорат қилиш алоҳида ҳисоб-китоб ва мантиқий усулларни талаб қилади. Бу фан орқали прогнозлаш методлари, стратегик режалаштириш тамойиллари, макроиқтисодий ривожланиш моделлари ва уларнинг математик асослари ўргатилади.

Ушбу фанларнинг ишчи дастурлари ва уларнинг ички мантиқий тизими талабаларга нафақат умумилмий билим ва кўникмаларни эгаллаш, балки иқтисодий

прогнозлашнинг умумий ғоялари ва принципларини англаш, илмий дунёқарашни шакллантириш имконини беради. Шу билан бирга, иккинчи педагогик шарт сифатида математик билимларни ўзлаштириш жараёни умумий шартлар билан бир қаторда талабаларнинг шахсий хусусиятлари ва интеллектуал имкониятларига ҳам боғлиқ экани қайд этилади. Шу мақсадда математика ўқитишнинг бошланғич босқичида талабаларнинг қобилиятини аниқлаш учун махсус диагностика ўтказилиб, уларнинг репродуктив, алгоритмик, трансформацияловчи ёки ижодий-поиск вазифаларини ечиш имконияти баҳоланади.

Белгиланган математик тайёргарлик жараёнида умумилмий компетенцияни шакллантиришга йўналтирилган турли хил вазифалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Бу вазифалар барча математик фанларда қўлланилиб, математик таълим мазмуни билан махсус фанлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни кўрсатишга ва ҳар бир курснинг амалий-қасбий аҳамиятини очиб беришга хизмат қилади, шу орқали талабаларнинг математика ўрганиш жараёнидаги касбий мотивациясини шакллантиради. Маълумот ва мақсад ўртасидаги маълумотий тафовут кичик бўлган ҳолларда репродуктив вазифалар қўлланилади, уларни ечишда тайёр маълумотлар асосида амалга ошириладиган стандарт ҳаракатлар етарли бўлади. Тафовут катталашган сари эвристик фаолият ҳажми ортиб, бўлажак менежердан ижодий ёндашув талаб этилади. Шу асосда тўрт даражали вазифалар тизими белгиланган. Биринчи даражага репродуктив вазифалар киради, улар маълумот ва ечим орасидаги узилишни камайтиради ва асосан намуна, алгоритм ёки формула асосида бажарилади. Бу турдаги вазифалар интеллектуал порогнинг пастлиги билан тавсифланиб, ижодий фаолиятнинг дастлабки асосини ташкил қилади. Иккинчи даражада алгоритмик вазифалар туриб, уларда талабалар ҳаракатлар кетма-кетлиги ва таркибий элементларга ўзгартишлар киритиши зарур бўлади, бу эса ақлий тараққиётни рағбатлантиради. Учинчи даража трансформацияловчи вазифалардан иборат бўлиб, уларда талабалар ўзлаштирилган билим ва кўникмаларни бошқа фанлардан ёки янги шароитларга кўчириш орқали ечим топадилар. Бундай вазифалар талабаларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантиради. Тўртинчи даража эса ижодий-қидирувчи вазифалардан иборат бўлиб, уларда мақсаддан лойиҳага, лойиҳадан режага, режадан маҳсулотга ўтиш жараёни амалга оширилади. Бу турдаги вазифаларда талабалар маълумотни излаш, тузиш ва қайта ишлаш орқали амалиётда қўлланилиши мумкин бўлган натижаларга эришадилар.

Шундай қилиб, математик тайёргарлик бўлажак менежерларда умумилмий компетенцияни шакллантиришга хизмат қилади, чунки у тафаккур маданиятини эгаллаш, маълумотни қабул қилиш, умумлаштириш ва таҳлил қилиш, мақсад қўйиш ва уни амалга ошириш йўллари танлаш, миқдорий таҳлил ва моделлаш усулларидан фойдаланиш, назарий ва амалий тадқиқотларни ташкил этиш қобилиятларини ривожлантиради. Бироқ мазкур жараён фақат дастлабки босқич бўлиб, у узлуксиз характерга эга ва бутун касбий тайёргарлик жараёни давомида давом эттирилиши шарт. Бу эса учинчи педагогик шарт сифатида белгиланади. Умумилмий компетенцияни узлуксиз шакллантириш таълим тизимидаги мақсад ва вазифаларнинг доимий янгиланишини, билимларни босқичма-босқич чуқурлаштиришни назарда тутати.

Бунда дастлабки босқичда танишув-билим, кейинги босқичда билим-кўникма ва сўнгра билим-трансформация жараёни амалга оширилади.

Ўтказилган тадқиқот рақамли кўникмаларни шакллантиришнинг барча жиҳатларини қамраб олмайди. Кейинги тадқиқотлар учун истиқболли йўналиш сифатида педагогнинг рақамли таълим моделидаги ўрнини ўрганиш ҳамда таълим соҳасида муваффақиятли рақамли трансформацияни таъминлайдиган ягона методик тизимни яратиш белгиланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva Sh.X. Pedagog professional kompetentligini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari: Psixol. fanl. d-ri (DSc) ... Dis. – T.: O'zMU, 2019. – 225 b.;
2. Akhmedova N. E. (2023). People's practical art traditions as the basis for developing the artistic-pedagogical abilities of future art teachers // Science and innovation, 2(B4), 701-705;
3. Innazarov M. Kredit modul tizimi va o'quv jarayoni tashkil etish: O'quv-uslubiy majmualar. – T.: Bosh ilmiy metodik markaz, 2021;
4. Kalmuratov T. Davlat – xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini boshqarishning amaliyotdagi mavjud holati // Science and innovation. – 2024. – T. 3. – Special Issue 38. – С. 776-779;
5. Turg'unov S.T. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini o'qitish texnologiyalari. – T.: Riso, 2014; Inoyatov U.I. Pedagogika: Darslik. – T., 2014;
6. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: Fan, 2007. – 159 b.;
7. Bond, M., Khosravi, H., De Laat, M., Bergdahl, N., Negrea, V., Oxley, E., Pham, P., Chong, S., & Siemens, G. (2024). A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, 1-41. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00436-z>.
8. Dehtiarov, V. (2025). The Current State of Formation of Digital Competence of Bachelors in Management by Means of Information Technologies. *Educological discourse*. <https://doi.org/10.28925/2312-5829/2025.1.4>.
9. Farias-Gaytan, S., Aguaded, I., & Ramírez-Montoya, M. (2023). Digital transformation and digital literacy in the context of complexity within higher education institutions: a systematic literature review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, 1-11. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01875-9>.